

IJTIMOY PEDAGOGIK FAOLIYATDA BOLALARNING MOSLASHUV KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. PEDAGOGNING OILA BILAN OLIB BORADIGAN IJTIMOY FAOLIYAT

Tairova Madinabonu Baxtiyarovna

Andijon davlat pedagogika instituti
maktabgacha ta'lim kafedrası Phd (DcS) professor v.b

Mamirova Maxzunaxon Azamjon qizi

Abduxolisova Gulsanam O'ktambek qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(maktabgacha ta'lim) magistratura 2-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17874927>

Annotatsiya. **Annotatsiya:** Ushbu maqolada ijtimoiy pedagogik faoliyat jarayonida bolalarning ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini shakllantirish va buning doirasida pedagog va oila o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati tahlil qilinadi. Muallif oilaning ijtimoiy-pedagogik muhit sifatida bolalar shaxsiyatining ijtimoiylashuvi, jamiyatga moslashuvi va farzandlar bilan samarali tarbiya-ish olib borishda pedagogning oilaga nisbatan ijtimoiy faol roli muhimligini ta'kidlaydi. Maqolada moslashuv ko'nikmalarini shakllantirish usullari, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, oilaviy hamkorlik va psixologik-pedagogik yordam samaradorligi ko'rib chiqiladi. Xulosa sifatida, ijtimoiy pedagogik va oilaviy yondashuvlarning integratsiyalashgan modeli bolalar adaptatsiyasini yaxshilashga xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy pedagogik faoliyat, moslashuv ko'nikmalari, oila bilan hamkorlik, ijtimoiy moslashuv, bola tarbiyasi.

Abstract: Abstract: This article analyzes the formation of children's social adaptation skills in the process of social pedagogical activity and the importance of cooperation between the teacher and the family within this framework. The author emphasizes the importance of the family as a socio-pedagogical environment in the socialization of children's personalities, their adaptation to society, and the socially active role of the teacher in relation to the family in effective upbringing and work with children. The article considers methods for the formation of adaptation skills, the effectiveness of social support, family cooperation, and psychological and pedagogical assistance. In conclusion, it is emphasized that an integrated model of social pedagogical and family approaches serves to improve children's adaptation.

Keywords: social pedagogical activity, adaptation skills, cooperation with the family, social adaptation, child upbringing.

Аннотация: Аннотация: В статье анализируется формирование навыков социальной адаптации детей в процессе социально-педагогической деятельности и значение сотрудничества педагога и семьи в этом контексте. Автор подчеркивает значение семьи как социально-педагогической среды в социализации личности детей, их адаптации к обществу, а также социально активную роль педагога по отношению к семье в эффективном воспитании и работе с детьми. В статье рассматриваются методы формирования навыков адаптации, эффективность социальной поддержки, семейного сотрудничества и психолого-педагогической помощи. В заключении подчеркивается, что комплексная модель социально-педагогического и семейного подходов способствует повышению уровня адаптации детей.

Ключевые слова: социально-педагогическая деятельность, навыки адаптации, сотрудничество с семьей, социальная адаптация, воспитание ребенка.

O'zbekiston tarixiy pedagogik an'analarga ega davlatdir. Sharq mutafakkirlari va diniy arboblarning asarlarida ijtimoiy pedagogika fanining rivojlanishiga asos bo'ladigan g'oyalar mavjuddir. XIX asrda o'zbek ma'rifatparvarlari, XX asrdagi novator pedagoglarining ijtimoiy tarbiya sohasidagi faoliyati ijtimoiy pedagogika uchun boy materiallar manbai hisodlanadi. Biroq ma'lum bir davrda ijtimoiy pedagogikaning MDH hududidagi tadrijiy rivojlanishi to'xtatib qo'yildi. Ijtimoiy pedagogikaning tiklanishi faqatgina XX asrning 90-yillarida ro'y bera boshladi. Uning qayta "tug'ilishi" ijtimoiy pedagoglarni hozirgi sharoitdagi amaliy faoliyatlarida ijtimoiy pedagogika fanining yutuqlaridan foydalanish zaruriyati tug'ilgani bilan izohlanadi. Bu yerda davlat va jamiyatning faoliyat yuritishining yangi tamoyillari-bozor iqtisodiyoti, raqobat, byudjetdan pul ajratishni ko'paytirish yoki kamaytirish, dunyo hamjamiyatiga kirish, iqtisodiy holatning barqarorligi nazarda tutilmoqda. Shu bilan birga ijtimoiy hayotni demokratiyalashtirish, jahon hamjamiyatiga kirish aholining kam ta'minlangan qatlamlariga e'tiborni yanada kuchaytirishni talab qiladi. Biroq ijtimoiy pedagogika sohasidagi mavjud nazariya va amaliyotning tizimlashtirilmagani bu ikki soha bir-biridan alohida ravishda rivojlanishiga sabab bo'ldi va ijtimoiy pedagogikaning fan sifatida shakllanishiga ta'sirini ko'rsatdi.

Jamiyatda bolalarning shaxs sifatida shakllanishi, ularning o'zini jamiyatda erkin tutishi va moslashuv ko'nikmalariga ega bo'lishi ijtimoiy pedagogik faoliyatning muhim vazifalaridan biridir. Oila — bolalar uchun birinchi va eng ta'sirli mikro-muHit bo'lib, uning ijtimoiy va tarbiyaviy salohiyati bolaning jamiyatga moslashuvi va shaxs sifatida rivojlanishida hal qiluvchi o'rin tutadi. Ijtimoiy pedagogning oilalar bilan olib boradigan faoliyati orqali ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, tarbiyaviy va psixologik yordam, shuningdek, oiladagi tarbiyaviy muhitni tahlil qilish va kerak bo'lganda reabilitatsiya-dasturlarini yo'lga qo'yish orqali bola moslashuvi uchun qulay sharoit yaratish mumkin. Ijtimoiy pedagogik faoliyat tushunchasi va maqsadlari — ijtimoiy pedagogik faoliyat jamiyatda ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar, yetim-vasiylik ostidagi bolalar hamda oilaga qo'shimcha yordam kerak bo'lgan oilalar bilan ishlashni nazarda tutadi. Oila va uning ijtimoiy-pedagogik roli — Oila tarbiya, ruhiy-emotsional, ijtimoiy tarbiya muhitini ta'minlaydi; oilaning ijtimoiy salohiyati shaxs qadriyatlari, ijtimoiy rollar va jamiyatga moslashuv ko'nikmalarining shakllanishida asosiy omildir. Moslashuv ko'nikmalari va ijtimoiy integratsiya — Ijtimoiy pedagogika moslashuv ko'nikmalarini — kommunikativ mahorat, ijtimoiy muhitga moslashish, hamkorlik, muammolarni hal eta bilish kabi ko'nikmalarni shakllanishini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, oilaviy muhitning barqarorligi, ota-ona — bola munosabatlari, pedagog va oila hamkorligining sifatli bo'lishi bolalarning ijtimoiy moslashuvini sezilarli darajada kuchaytirishi ko'rsatilgan. Ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan barcha bolalar uchun ijtimoiy adaptatsiya muammosi muhim ahamiyatga ega. Hozirgi vaqtda bolaning ko'nikish imkoniyatlarini oshirish, uning ijtimoiy aloqalarini kengaytirish bola shaxsining shakllanishi uchun nihoyatda katta ahamiyat kasb etmoqda. Bola shaxsining rivojlanishi uning aloqalarining xilma-xilligiga bog'liq. Demak, bolaning har tomonlama rivojlanishi uning aloqalarining ham har tomonlama rivojlanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ijtimoiy aloqalarning barvaqt shakllanishi tarbiyaga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy adaptatsiya qobiliyati oliy nerv faoliyatining rivojlanishiga bog'liq ravishda postanal antogenezda shakllanadi. Bu jarayon hayotning ilk uch yilida ayniqsa jadal kechadi. Shaxsning ijtimoiy

adaptatsiyasi uchun yangi ijtimoiy muhitdagi aloqa va me'yorlar haqidagi ma'lumot muhim ahamiyatga ega. Yangi ijtimoiy talablarga ko'nikish bir qancha ruhiy-hissiy qiyinchiliklarni ham keltirib chiqaradi. Bola ijtimoiy adaptatsiyani o'z tajribasi asosida ta'lim-tarbiya jarayonida o'rganadi. Ijtimoiy adaptatsiya qobiliyatini hosil qilish ko'nikish imkoniyatini kengaytiradi. Shu bilan birga bolaning ko'nikish imkoniyatlarida inqirozli holatlar ham paydo bo'ladi. Bu imkoniyatlar esa boshqalar bilan aloqalarning rivojlanishi, bola miyasida axborotlarni qayta ishlashga bog'liq bo'ladi.

Ijtimoiy pedagogning oila bilan olib boradigan faoliyati: shakllar va metodlar

- Oilaviy diagnostika va "oila xaritasi" tuzish — pedagog oilaning ijtimoiy holati, a'zolar o'rtasidagi munosabatlar, tarbiyaviy muhit, moddiy va psixologik holat kabi jihatlarni o'rganadi. Bu bola sharoitini chuqur tushunish va moslashuv uchun rehabilitatsiya yoki qo'llab-quvvatlash dasturlarini shakllantirishga zamin yaratadi.
- Oilaga psixologik va pedagogik yordam ko'rsatish — ota-onalar bilan maslahat, tarbiyaviy tavsiyalar, ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha treninglar, oila a'zolarining bolaga bo'lgan munosabatini mustahkamlash.
- Ijtimoiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash — kerak bo'lganda moddiy yordam, ijtimoiy xizmatlar, psixologik rehabilitatsiya, jamoa bilan integratsiya, jamiyatga moslashuv dasturlari.
- Bolalarning ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini shakllantirish — maktabgacha ta'lim, ta'lim muassasalari yoki ijtimoiy muassasalarda ijtimoiy pedagogik faoliyat orqali bolaga hamkorlik, muloqot, ijtimoiy rollarga moslashish, muammolarni hal qilish, o'zini anglash kabi ko'nikmalar o'rgatiladi. Ijtimoiy pedagog va oila o'rtasida doimiy hamkorlik bolaga ijtimoiy muhitga moslashish, o'zini qulay his qilish, jamiyat ichida o'z o'rnini topish imkonini beradi.

Vasiylik, asrab olish, oilasi buzilgan bolalar bilan ishlashda pedagogning oilaga ko'rsatayotgan psixologik-pedagogik yordami bolaning moslashuvini osonlashtiradi. Maktab yoki ijtimoiy tarbiya muassasasida tashkil etilgan ijtimoiy pedagogik dasturlar (masalan, ijtimoiy ko'nikmalar, jamoaviy loyihalar, guruh ishlari, psixologik treninglar) bolalarning ijtimoiylashuviga, hamkorlik ko'nikmalariga, muammolarni hal etish qobiliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, ijtimoiy pedagogik faoliyat va oilaviy hamkorlik bolalarning ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Pedagog va oila o'rtasidagi integratsiyalashgan yondashuv bolalarni jamiyatga tayyorlash, moslashuvchanlikni oshirish, ijtimoiy-hissiy qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi. Ijtimoiy pedagogik xizmatlar tizimini kengaytirish, oilalar bilan doimiy ishlash, oilaviy terapevtik va psixologik maslahatlar tashkil etish, maktab, maktabgacha ta'lim va ijtimoiy muassasalarda ijtimoiy-pedagogik dasturlarni joriy qilish, oilaning har bir a'zosiga e'tibor qaratish, bolaning individual ehtiyojlarini aniqlash va mos rehabilitatsiya-orientatsiya dasturlarini ishlab chiqish ijobiy natijalar beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ma'mirbekova, M., Qobilova, N., & Xaydarov, S. "Bola asrab olgan oila bilan ijtimoiy-pedagogik faoliyat olib borish metodlari." Science and Education jurnali. 2024.
2. Hamroqulova, N. "The role of social pedagogy in social adaptation and integration processes." Journal of Applied Science and Social Science. 2025.
3. "Ijtimoiy pedagogik faoliyatda bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rne." OEFEN.uz (2023).
4. "Oila bilan olib boriladigan ijtimoiy-pedagogik faoliyat." Renessans-edu.uz ma'ruza matni.
5. "Bolalarning ijtimoiy moslashuvi majmua." Ta'lim va ijtimoiy himoya materiallari. 2024.